

УДК 616.988.7:578.834:578.2]-036.1-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254522>

СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК НА ТЛІ COVID-19

Гур'єв С.О.¹, Танасієнко П.В.², Скобенко Є.О.³

¹ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»

²Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

³ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ НА ФОНЕ COVID-19

Гурьев С.О.¹, Танащенко П.В.², Скобенко Е.О.³

¹ДЗ «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины»

²Винницкий национальный медицинский университет имени М.И. Пирогова

³ДНУ «Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины»

GENDER AND AGE STRUCTURE OF PATIENTS WITH FRACTURES OF LONG BONES ON THE BACKGROUND OF COVID-19

Guriev S.O.¹, Tanasienko P.V.² Skobenko E.O.³

¹DZ "Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Medical Aid and Disaster Medicine of the Ministry of Health of Ukraine"

²Vinnitsia National Medical University named after M.I. Pirogov

³DNU "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine"

Summary / Резюме

Treatment of skeletal bone fractures in patients with COVID-19, given the novelty of this problem, is one of the most difficult tasks of modern traumatology and orthopedics. Bone fractures against the background of COVID-19 are characterized not only by high mortality and disability, but also by unpredictable progression. The aim of our study was to study the sex-age characteristics of patients with long bone fractures against the background of COVID-19. To fulfill the research tasks, we formed a retrospective research array, which consisted of 289 cases of fractures of the bones of the skeleton, which were treated in the KNP "Kyiv City Clinical Hospital of Emergency Medical Care" from March 2020 to February 2021. 1. During the period of the COVID-19 pandemic, there were changes in sexual structures of patients with fractures of the bones of the skeleton, when patients in the age category of 61-75 years were most often registered. An increase in the specific weight of elderly and senile patients compared to the "reference period" by 1.5 times was found, indicating a redistribution of the trauma structure. Fractures against the background of COVID-19 most often occurred in men aged 46-60 years, and among women - 61-75 years. Among male patients, fractures against the background of COVID-19 occurred more often in young and middle-aged persons - 65.9%, and only 47.8% among women. Elderly and senile persons predominated among females -

53.6%, and only 34.1% were found in the subgroup of male patients of senile and senile age. During the COVID-19 epidemic, there was an increase in bone fractures in middle-aged male patients and elderly and senile female patients

Key words: COVID-19, long bone fractures, pandemic, age, gender.

Лечение переломов костей скелета у пациентов с COVID-19, учитывая новизну данной проблемы, является одной из наиболее трудных задач современной травматологии и ортопедии. Переломы костей на фоне COVID-19 характеризуются не только высокой летальностью и инвалидностью, но и непредсказуемым течением. Целью нашего исследования было изучить половозрастную характеристику пациентов с переломами длинных костей на фоне COVID-19. Для выполнения задач исследования нами был сформирован ретроспективный массив исследования, состоявший из 289 случаев переломов костей скелета, лечившихся в КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с марта 2020 по февраль 2021 г. В период пандемии COVID-19 возникли изменения возрастной структуры пациентов с переломами костей скелета, когда чаще всего регистрировались пациенты возрастной категории 61-75 лет. Было выявлено увеличение удельного веса пациентов пожилого и старческого возраста по сравнению с аналогичным периодом в 1,5 раза, что указывает на перераспределение структуры травмы. Переломы на фоне COVID-19 чаще возникали у лиц мужского пола возрастной категории 46-60 лет, а среди лиц женского пола – 61-75 лет. Среди пациентов мужского пола переломы на фоне COVID-19 чаще возникали у лиц молодого и среднего возраста – 65,9%, а среди женщин только 47,8%. Среди лиц женского пола преобладали пожилые и старческие – 53,6%, а в подгруппе мужчин пациентов старческого и пожилого возраста было выявлено лишь 34,1%. Во время эпидемии COVID-19 произошло увеличение переломов костей у пациентов среднего возраста мужского пола и пациентов пожилого и старческого возраста женского пола.

Ключевые слова: COVID-19, переломы длинных костей, пандемия, возраст, пол.

Лікування переломів кісток скелета у пацієнтів з COVID-19, враховуючи новітність даної проблеми, є одним з найбільш важких завдань сучасної травматології та ортопедії. Переломи кісток на тлі COVID-19 характеризуються не тільки високою летальністю та інвалідністю, а і непередбачуваним протіканням. Метою нашого дослідження було вивчити статево-вікову характеристику пацієнтів з переломами довгих кісток на тлі COVID-19. Для виконання завдань дослідження нами було сформовано ретроспективний масив дослідження, який складався з 289 випадків переломів кісток скелета, що лікувались у КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» з березня 2020 по лютий 2021 р. У період пандемії COVID-19 виникли зміни статевої структури пацієнтів з переломами кісток скелета, коли найчастіше реєструвались пацієнти вікової категорії 61-75 роки. Було виявлено збільшення питомої ваги пацієнтів похилого та старечого віку у порівнянні з «доповідним періодом» у 1,5 рази, що вказує на перерозподіл структури травми. Переломи на тлі COVID-19 найчастіше виникали в осіб чоловічої статі вікової категорії 46-60 років, а серед осіб жіночої статі – 61-75 років. Серед пацієнтів чоловічої статі переломи на тлі COVID-19 частіше виникали у осіб молодого і середнього віку – 65,9%, а серед жінок лише 47,8%. Серед осіб жіночої статі переважали особи похилого та старечого віку – 53,6%, а у підгрупі чоловіків пацієнтів старечого та похилого віку було виявлено лише 34,1%. Під час епідемії COVID-19 відбулось збільшення переломів кісток у пацієнтів середнього віку чоловічої статі пацієнтів похилого та старечого віку жіночої статі

Ключові слова: COVID-19, переломи довгих кісток, пандемія, вік, стать.

Вступ

3 грудня 2019 року на території Китайської Народної Республіки отримало розповсюдження нове захворювання, що викликається коронавірусом, що отримало назву COVID-19, а його збудник – SARS-CoV-2. З початку лютого 2020 року в багатьох країнах світу стали реєструватися випадки захворювання COVID-19, переважно пов'язані з поїздками в КНР [5]. В кінці лютого 2020 р. різко ускладнилася епідеміологічна обстановка по COVID-19, що в призвело до значного зростання числа випадків захворювання в багатьох країнах світу, ВООЗ об'явила про початок пандемії COVID-19 [2].

Лікування переломів кісток скелета у пацієнтів з COVID-19, враховуючи новітність даної проблеми, є одним з найбільш важких завдань сучасної травматології та ортопедії. Переломи кісток на тлі COVID-19 характеризуються не тільки високою летальністю та інвалідністю, а і непередбачуваним протіканням [1]. Саме тому на сьогоднішній день потрібна розробка чіткої клінічної організації медичної допомоги пацієнтам з переломами на тлі COVID-19, що повинна починатись з діагностики вірусного захворювання та травматичних ушкоджень і закінчуватись реабілітаційними заходами в спеціалізованому центрі [6,10].

Сучасні наукові дослідження, що виконуються у медичній науці повинні опиратись на доказову базу. Такі вимоги до наукових досліджень висуває ВООЗ. Достовірний аналіз проблем виникнення та лікування переломів кісток у пацієнтів з COVID-19 неможливий без вивчення клініко-епідеміологічної та клініко-нозологічної характеристики [4]. У сучасних рекомендаціях ВООЗ наріжним каменем є базування на стандартизованих та уніфікованих даних, що опираються на клініко-епідеміологічні дослідження. Визначивши такі клініко-епідеміологічні характеристики як вік, стать, обставини виникнення травми, травмогенез пошкоджень ми можемо з упевненістю свідчити про їх вплив на перебіг травматичного процесу у пацієнтів

з переломами кісток скелета на тлі COVID-19. Саме ці, науково обґрунтовані клініко-епідеміологічні дані є основою для формування клінічних протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з переломами скелета на тлі COVID-19 [7].

Зважаючи, на характер та мету даного дослідження, ми вважали за доцільне, визначити деякі загальні клініко-епідеміологічні характеристики, насамперед вікові та статеві ознаки у пацієнтів з переломами на тлі COVID-19.

Метою нашого дослідження було вивчити статево-вікову характеристику пацієнтів з переломами довгих кісток на тлі COVID-19.

Матеріали і методи

Для виконання завдань дослідження нами було сформовано ретроспективний масив дослідження, який складався з 289 випадків переломів кісток скелета, що лікувались у КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» з березня 2020 по лютий 2021 та відповідали критеріям включення у дослідження. Загальний масив дослідження становив 289 випадків переломів кісток скелета, які були поділені на дві групи: основну та контрольну. До основної групи були віднесені 157 випадки переломів скелета на тлі COVID – 19, та відповідали критеріям відбору у дослідження. У відносному значенні це становило 54,3% загального масиву. У контрольну групу увійшло 132 випадки переломів скелета, в яких була відсутня COVID – 19 інфекція, а також відповідали критеріям відбору у контрольну групу. У відносному значенні це становило 45,7% загального масиву.

У основній групі чоловіків було 88, що становило 56,0% масиву групи, жінок – відповідно 69, що становило 44,0% масиву групи. Середній вік у групі становив $52,1 \pm 8,8$ років. У контрольній групі чоловіків було 82, що становило 62,1% масиву групи, а жінок – 50, що становило 37,9% масиву групи.

Результати та їх обговорення

Одним з основних клініко-епідеміо-

логічних показників, що є пріоритетними у визначенні, вважається ознака віку пацієнтів. Для визначення впливу ознаки «вік» нами було проведено аналіз розподілу масиву дослідження за цією ознакою. Результати аналізу наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Аналіз розподілу постраждалих з переломами на тлі COVID-19 за віковими групами у групах спостереження

Вікові групи	Кількість постраждалих								
	Основна група			Контрольна група			Загальний масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
≤15	-	-	-	1	0.8	7	1	0.3	6
16-30	14	8.9	5	31	23.5	2	45	15.6	3
31-45	35	22.3	3	39	29.5	1	74	25.6	1
46-60	41	26.1	2	25	18.9	3	66	22.8	2
61-75	45	28.7	1	20	15.2	4	65	22.5	3
76-90	19	12.1	4	14	10.6	5	33	11.4	4
≥91	3	1.9	6	2	1.5	6	5	1.7	5
Загалом	157	100.0	-	132	100.0	-	289	100.0	-

Аналіз даних таблиці 1 вказує на деякі особливості розподілу за ознакою «вік» серед постраждалих з переломами на тлі COVID-19. Так, серед пацієнтів основного масиву найчастіше виявлялись особи вікової категорії 61-75 років. У основній групі таких пацієнтів було 28,7% і саме вони займали перше рангове місце у розподілі. Серед пацієнтів контрольної групи вікова група 61-75 років реєструвалась значно рідше, у 15,2% випадків, що у майже удвічі рідше ніж серед пацієнтів основної групи. Ранговий розподіл контрольної групи розмістив їх на четвертому місці. У загальному масиві пацієнти вікової групи 61-75 років зустрічались у 15,6% випадків і займали третє рангове місце.

На другому ранговому місці у основній групі пацієнти вікової категорії 46-60 років. Пацієнти з переломами на тлі COVID-19 вікової категорії 46-60 років реєструвались у 26,1% випадків основного масиву. У контрольній групі пацієнтів цієї вікової категорії було дещо менше, у 18,9% випадків і вони займали третє рангове місце у своєму масиві дослідження. У загальному масиві пацієнтів вікової категорії 46-60 років було 22,8% і вони також займали друге рангове місце у розподілі.

Пацієнти вікової категорії 31-45 років у основній групі займали третє рангове місце. Пацієнти з переломами кісток на тлі COVID-19 вікової категорії 31-45 років були виявлені у 22,3% випадків. У контрольній групі пацієнтів цієї вікової категорії було у 1,3 рази більше і вони виявлялись у 29,5% випадків. Пацієнти віко-

вої категорії 31-45 років у контрольному масиві зустрічались найчастіше і займали перше рангове місце. У загальному масиві збереглась характерна для контрольного масиву тенденція і тут пацієнти вікової категорії 31-45 років зустрічались у 25,6% і займали також перше рангове місце.

Четверте рангове місце у основному масиві займали пацієнти вікової групи 76-90 років. Пацієнти цієї вікової категорії зустрічались у 12,1% випадків основного масиву. У контрольній групі пацієнти вікової групи 76-90 років зустрічались у 10,6% випадків і у ранговому розподілі займали п'яте рангове місце. Серед пацієнтів загального масиву дана вікова категорія визначалась у 11,4% випадків, а ранговий розподіл визначив для них четверте рангове місце. П'яте рангове місце у основному масиві займали пацієнти вікової категорії 16-30 років. Дані вікова категорія реєструвалась у 8,9% випадків. Серед пацієнтів контрольної групи дана вікова категорія визначалась значно частіше – у 23,5% випадків, що у 2,6 разів частіше ніж у основній групі. У контрольній групі пацієнти вікової категорії 16-30 років займали друге рангове місце. Ранговий розподіл загального масиву розмісти пацієнтів даної вікової категорії на третьому ранговому місці і вони реєструвались у 15,6% випадків.

Шосте рангове місце серед пацієнтів основної групи було у вікової категорії «91 років. Таких пацієнтів у основній групі було 1,9%. Серед пацієнтів контрольної групи вони зустрічались майже так само часто і теж займали шосте

Таблиця 2

Аналіз розподілу основного масиву за статтю у вікових групах

Вік постраждалого	Стать					
	чоловіча			жіноча		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
≤15	-	-	-	-	-	-
16-30	10	11,4	4	4	5,8	5
31-45	23	26,1	2	12	18,8	3
46-60	25	28,4	1	16	23,2	2
61-75	21	23,9	3	24	34,8	1
76-90	8	9,1	5	11	15,9	4
≥91	1	1,1	6	2	2,9	6
Загалом	88	100,0	-	69	100,0	-

Таблиця 3

Аналіз розподілу контрольного масиву за статтю у вікових групах.

Вік постраждалого	Стать					
	чоловіча			жіноча		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
≤15	1	1,2	6	-	-	-
16-30	20	24,4	2	11	22,0	2
31-45	24	29,3	1	15	30,0	1
46-60	17	20,7	3	8	16,0	4
61-75	15	18,3	4	5	10,0	5
76-90	4	4,9	5	10	20,0	3
≥91	1	1,2	6	1	2,0	6
Загалом	82	100,0	-	50	100,0	-

рангове місце у розподілі. У загальному масиві пацієнти цієї вікової категорії зустрічались у 1,7% випадків і займали п'яте рангове місце. Пацієнти вікової категорії d"15 років у основній групі виявлені не були. Серед пацієнтів контрольної групи таких пацієнтів було лише 0,8% і вони займали останнє сьоме рангове місце.

Для визначення показників зв'язку, а також для верифікації вірогідності отриманих результатів ми провели поліхоричний аналіз, данні якого свідчать, що між ознакою вік та виникненням переломів у пацієнтів з COVID-19 у результативних групах існує прямий позитивний виражений зв'язок, а вказані положення знаходяться в межах поля вірогідності (чІ 31.8e" чІst 12.6) (p<0.05).

Для більш повної клініко-епідеміологічної характеристики пацієнтів з переломами на тлі COVID-19 нами було проведено аналіз статевої структури у вікових групах в основному і контрольному масиві. Аналіз даних у основному масиві наведено у таблиці 2.

Проведений аналіз статевої структури у вікових підгрупах основної групи вка-

зав на особливості розподілу. Серед чоловіків переломи на тлі COVID-19 найчастіше виявлялись у осіб вікової групи 46-60 років. Серед чоловіків таких пацієнтів було 28,4%. У підгрупі чоловіків саме ці пацієнти займали перше рангове місце. Осіб жіночої статі вікової категорії 46-60 років було виявлено 23,2% і ранговий розподіл розмістив їх на другому місці у підгрупі жінок. На другому ранговому місці у підгрупі чоловіків пацієнти вікової категорії 31-45

років. Таких пацієнтів у основній групі виявлено у 26,1% випадків. Осіб жіночої статі цієї вікової категорії зареєстровано 18,8%, що у 1,4 рази менше ніж чоловіків. Пацієнти жіночої статі вікової категорії 31-45 років займали третє рангове місце у розподілі.

Третє рангове місце серед осіб чоловічої статі займали пацієнти вікової категорії 61-75 років. У масиві чоловіків їх було 23,9%, в той час як осіб жіночої статі було 34,8%, що у майже у 1,5 рази більше. Саме пацієнти жіночої статі вікової категорії 61-75 років зустрічались найчастіше і займали перше рангове місце у розподілі. На четвертому ранговому місці у серед чоловіків були виявлені пацієнти вікової групи 16-30 років. Даний контингент хворих зустрічався у 11,4% випадків. У когорті жінок пацієнтів цієї вікової категорії було значно, удвічі менше, тому у ранговому розподілі підгрупи жінок вони займали п'яте рангове місце.

На п'ятому ранговому місці виявлялись пацієнти чоловічої статі вікової категорії 76-90 років. У основному масиві таких пацієнтів було 9,1%. Серед осіб жіно-

чої статі таких пацієнтів було 15,9%, що у 1,7 рази більше. Саме тому пацієнти жіночої статі вікової категорії 76-90 років у ранговому розподілі займали четверте рангове місце. Найрідше в обох підгрупах основного масиву зустрічались пацієнти вікової групи >91 років. Варто зауважити, що пацієнтів чоловічої статі у цій віковій категорії було майже утричі менше ніж пацієнтів жіночої статі. В обох випадках ці пацієнти займали останнє шосте рангове місце. Пацієнтів вікової категорії до 15 років в основному масиві виявлено не було.

Для визначення показників зв'язку та встановлення вірогідності наведених значень ми провели поліхоричний аналіз, який вказав, що між ознакою стать у вікових групах та виникненням переломів у пацієнтів з COVID-19 у результативних групах існує прямий позитивний виражений зв'язок, а вказані положення знаходяться в межах поля вірогідності ($\chi^2_{0,4} > \chi^2_{st} 12.6$) ($p < 0.05$).

Статевий розподіл у вікових підгрупах контрольного масиву також виявив деякі закономірності. Аналіз ознаки «стать» у вікових підгрупах контрольної групи наведений у таблиці 3

Аналіз даних розподілу за ознакою «стать» у вікових підгрупах контрольної групи вказав на такі особливості розподілу. Так, у доповідний період найчастіше переломи кісток реєструвались у пацієнтів вікової категорії 31-45 років. У контрольному масиві таких пацієнтів було виявлено у 29,3% випадків. Ранговий розподіл визначив їм перше рангове місце у підгрупі чоловіків. Серед пацієнтів жіночої статі найчастіше переломи були діагностовані також у осіб вікової категорії 31-45 років. У підгрупі жінок пацієнти цієї вікової категорії зустрічались у 30,0% випадків і також займали перше рангове місце.

Друге рангове місце у підгрупі чоловіків займали пацієнти вікової категорії 16-30 років. Постраждали чоловічої статі цієї вікової категорії зустрічались у 24,4% випадків. Приблизно у такому ж відсотку

випадків зустрічались і пацієнти жінки, що також розмістило їх на другому ранговому місці у розподілі. Дещо рідше у підгрупі чоловіків виявлялись пацієнти вікової категорії 46-60 років. Ця когорта налічувала 20,7% пацієнтів і у ранговому розподілі займала третє рангове місце. Серед пацієнтів жіночої статі вікова категорія 46-60 років зустрічалась у 16,0%. Ранговий розподіл розмістив їх на четвертому місці.

Пацієнти вікової категорії 61-75 років у когорті чоловіків займали четверте рангове місце. Вони виявлялись у 18,3% випадків. Жінки цієї вікової категорії зустрічались у 1,8 рази рідше, що змусило розмістити їх на п'ятому ранговому місці. Цікавою є ситуація з пацієнтами вікової категорії 76-90 років. У підгрупі чоловіків їх було виявлено 4,9%, і вони займали п'яте рангове місце. Серед осіб жіночої статі такі пацієнти зустрічались у 20,0% випадків, що віднесло їх на третє рангове місце у розподілі. Різниця у виявляемості серед пацієнтів чоловічої і жіночої статі становить 1 до 4. Найрідше у когорті чоловіків зустрічались пацієнти вікової групи >91 років. Вони зустрічались у 1,2% випадків і займали останнє шосте рангове місце. Пацієнти жіночої статі цієї вікової категорії також займали шосте рангове місце однак зустрічались у 1,7 рази частіше. У когорті чоловіків так само часто зустрічались пацієнти вікової групи <15 років, в той час як серед жінок подібних пацієнтів виявлено не було.

Як вказав аналіз даних наведених у поліхоричного аналізу між ознакою стать у вікових групах та виникненням переломів серед пацієнтів у доповідний період існує прямий позитивний помірної сили зв'язок, а вказані положення знаходяться поза меж поля вірогідності ($\chi^2_{10,6} > \chi^2_{st} 12.6$) ($p < 0.1$). Даний результат вказує на вплив інших регулюючих факторів.

Проведений аналіз статевої структури у вікових групах у доповідний період дозволив навести такі висновки:

1. У «доковідний період» переломи кісток скелета виявлялись у пацієнтів вікової

Рис. 1 Порівняльна характеристика статевої структури у вікових підгрупах

категорії 31-45 років як серед осіб чоловічої статі –29,3% так і серед осіб жіночої статі – 30,0%.

2. Як у когорті чоловіків так і в когорті жінок переважали особи працездатного віку до 60 років: серед чоловіків це було виявлено у 75,6% випадків, а серед жінок – 68,0%.
3. Серед осіб похилого та старечого віку переважали особи жіночої статі, що було виявлено у 32,0% випадків, а серед чоловіків їх було лише 24,4% випадків.

Порівняльний аналіз статевої структури у вікових підгрупах серед пацієнтів масиву дослідження наведений на рисунку 1.

Як вказав порівняльний аналіз виникнення переломів кісток у дослідних групах існують відмінності у розподілі статевої структури. Так, серед травмованих чоловіків на тлі COVID-19 переважали особи вікової групи 45-60 років. У доковідний період переломи кісток скелета частіше реєструвались у пацієнтів вікової групи 31-45 років. Різниця між цими двома віковими категоріями становить лише 3%. В той же час серед жінок у період епідемії COVID-19 найчастіше виявлялись серед осіб вікової категорії 61-75 років. В доковідний період переломи кісток найчастіше спостерігались у пацієнтів жіночої статі вікової категорії 31-45 років. Варто заува-

жити, що серед чоловіків пік травмування приходився на вік 46-60 років, в той час як серед пацієнтів жіночої статі він спостерігався у віковій категорії 61-75 років. Вказані положення свідчать, що під час епідемії COVID-19 відбулось збільшення переломів кісток у пацієнтів середнього віку чоловічої статі пацієнтів похилого та старечого віку жіночої статі. На нашу думку, дані зміни пов'язані з введеним владою України локдауном, що значно зменшив можливості пересування осіб молодого і середнього віку. Ще одним фактором, що впливав на розповсюдженість переломів кісток у епідемічний період було більш часте ураження COVID-19 пацієнтів похилого та старечого віку.

Висновки:

1. У період пандемії COVID-19 виникли зміни статевої структури пацієнтів з переломами кісток скелета, коли найчастіше реєструвались пацієнти вікової категорії 61-75 роки. Було виявлено збільшення питомої ваги пацієнтів похилого та старечого віку у порівнянні з «доповідним періодом» у 1,5 рази, що вказує на перерозподіл структури травми. Співвідношення осіб працездатного віку та осіб похилого і старечого віку у епідемічний період становить майже 1 до 1, в той час як у доковідний період 2,5 до 1, що вказує на переважання осіб похилого віку серед пацієнтів з травматичними пошкодженнями та COVID-19.
2. Переломи на тлі COVID-19 найчастіше виникали в осіб чоловічої статі вікової категорії 46-60 років, а серед осіб жіночої статі – 61-75 років. Серед пацієнтів чоловічої статі переломи на тлі COVID-19 частіше виникали у осіб молодого і середнього віку – 65,9%, а серед жінок лише 47,8%. Серед осіб жіночої статі переважали особи похилого та старечого віку –53,6%, а у підгрупі чоловіків пацієнтів старечого

та похилого віку було виявлено лише 34,1%

3. Під час епідемії COVID-19 відбулось збільшення переломів кісток у пацієнтів середнього віку чоловічої статі пацієнтів похилого та старечого віку жіночої статі. На нашу думку, дані зміни пов'язані з введеним владою України нокдауном, що значно зменшив можливості пересування осіб молодого і середнього віку.

References

1. Ashford R.U., Nichols J.S., Mangwani J. Annotation: The COVID-19 pandemic and clinical orthopaedic and trauma surgery. *J Clin Orthop Trauma*. 2020 Apr 2. doi: 10.1016/j.jcot.2020.04.002
2. Awad M.E., Rumley J.C.L., Vazquez J.A., Devine J.G. Perioperative Considerations in Urgent Surgical Care of Suspected and Confirmed COVID-19 Orthopedic Patients: Operating rooms protocols and recommendations in the Current COVID-19 Pandemic. *J Am Acad Orthop Surg*. 2020;28(11):451-463. doi: 10.5435/JAAOS-D-20-00227
3. Benazzo F, Rossi SMP, Maniscalco P, et al. The orthopaedic and traumatology scenario during Covid-19 outbreak in Italy: chronicles of a silent war. *Int Orthop*. 2020;44(8):1453–1459. doi: 10.1007/s00264-020-04637-3.
4. Caeiro-Rey J.R., Ojeda-Thies C., Cassinello-Ogea C., Sbez-Lopez M.P., Etxebarria-Fondda I., Pareja-Sierra T. COVID-19 y fractura por fragilidad de la cadera. Recomendaciones conjuntas de la Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas y la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología COVID-19 and fragility hip fracture. Joint recommendations of the Spanish Society of Osteoporotic Fractures and the Spanish Society of Geriatrics and Gerontology *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2020; 55:300–308.
5. Clement ND, Hall AJ, Makaram N IMPACT-Restart: the influence of COVID-19 on postoperative mortality and risk factors associated with SARS-CoV-2 infection after orthopedic and trauma surgery. *Bone Joint Lett J*. 2020;102-B(12):1774–1781.
6. Ding B.T.K., Soh T., Tan B.Y., Oh J.Y., Mohd Fadhil M.F.B., Rasappan K., Lee K.T. Operating in a Pandemic: Lessons and Strategies from an Orthopaedic Unit at the Epicenter of COVID-19 in Singapore. *J Bone Joint Surg Am*. 2020 May 6. doi: 10.2106/JBJS.20.00568
7. Giuntoli M., Bonicoli E., Bugelli G., Valesini M., Manca M., Scaglione M. Lessons learnt from COVID 19: an Italian multicentric epidemiological study of orthopaedic and trauma services. *J Clin Orthop Trauma*. 2020;11(4):721–727. doi: 10.1016/j.jcot.2020.05.021.
8. Kumar Jain V., Lal H., Kumar Patralekh M., Vaishya R. Fracture management during COVID-19 pandemic: a systematic review. *J Clin Orthop Trauma*. 2020;11:S431–S441. doi: 10.1016/j.jcot.2020.06.035
9. Mi B., Xiong Y., Lin Z., Panayi A, Chen L., Liu G. COVID-19 Orthopaedic Safe Care Toolset. Guidelines for the Diagnosis and Management of Patients with Fracture and COVID-19. *J Bone Joint Surg Am*. 2020 May 5. doi: 10.2106/JBJS.20.00532.
10. Oguzkaya S, Misir A, Ozcamdalli M, Eken G, Kizkapan TB, Kurk MB, Uzun E. Impact of the COVID-19 pandemic on orthopedic fracture characteristics in three hospitals in Turkey: A multi-center epidemiological study. *Jt Dis Relat Surg* 2021;32(2):323-332.

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*